

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldashaeva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldashaeva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION.....	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI.....	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI.....	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLIYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
<i>Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich</i>	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
<i>Xasanova Naimaxon Akmal qizi</i>	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
<i>Jovliyeva Zuhra Chori qizi</i>	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
<i>Ibragimov Zaxid Taxirovich</i>	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
<i>Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна</i>	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
<i>Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich</i>	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
<i>Oripova Saodat Mirfotix qizi</i>	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
<i>Xolboyeva farangiz xayrulloevna</i>	
SUN'IY INTELEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
<i>To'xtamishева Dilrabo Shermonovna</i>	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
<i>Kalenov K.T.</i>	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
<i>Ergasheva Aziza</i>	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
<i>Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li</i>	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
<i>Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee</i>	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
<i>Sattarov Abdusamat Umirqulovich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
<i>Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
<i>Hasanov Sh. Sh.</i>	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
<i>Orifova Ximoyat Shovkat qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
<i>Raximova Dilfuza Mirzakasimovna</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
<i>Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna</i>	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
<i>Sattorov Sanjar Abdumurodovich</i>	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
<i>Yuldashov Aziz</i>	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BRENND STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
<i>Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjeyevich</i>	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
<i>Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
<i>Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQUINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
<i>Nabiyeva Nilufar Olim qizi</i>	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
<i>Каюмова Гузел Иброхимхановна</i>	
QURILISH KORXONALARIDA AKTIVLARNI TAN OLIHNING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	562
<i>Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li</i>	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARINI BOSHQARUV MEKANIZMLARI	566
<i>Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi</i>	
QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV MUNOSABATLARI MAZMUNI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	572
<i>Toshimov Azizbek Hakimovich</i>	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI KOMPANIYALAR KAPITALINI MAKSIMALLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	576
<i>Muradova Dildora Abdusalimovna</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARDAGI KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA BAZEL III TALABLARI	581
<i>Norova Nozima Nabiyevna</i>	
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ	588
<i>Алиева С.С.</i>	

KORXONALARDA SOLIQ HISOBINI TASHKIL ETISH VA UNING BUXGALTERIYA HISOBİ BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI	594
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
HUDUDIY KORXONALARDA BIZNES JARAYONLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODEL VA TAMOYILLARINING AHAMIYATI	599
Azimova Maxfuza Rashidovna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	604
Пирназаров Шоназар Махтовович	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	608
Abdinazarov Suhrobbek Bekmurod o'g'li, Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
SINGAPUR VA JANUBIY KOREYADA BIZNES SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	615
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGIYAGA O'TISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	620
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
LOYIHALARNI STRATEGIK REJALASHTIRISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI	625
Xamrayev Zuxritdin Abduraxmanovich	
LOYIHA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA LOYIHA JAMOASINING ROLI VA FUNKSIYALARI	629
Utemuratov Sadik Muratovich	
IQLIM O'ZGARISHI VA RESURLAR CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA YASHIL TURIZM MODELLARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TIZIMLI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH	633
Rasulova Nigora Yusupovna	
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	637
Латипов Ашур Али Рустам угли, Хамидов Далер Дилшодович	
ADAM SMIT IQTISODIY G'OYALARI VA ULARNING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI.....	641
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	646
Baytanov O'ralboy Miraqul o'g'li	
SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF A TRANSFORMATIONAL ECONOMY.....	651
M. Sh. Rakhimova	
SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA, SIYOSIY MEKANIZMLAR VA O'ZBEKISTON UCHUN AMALIY XULOSALAR	655
To'qumbetov Og'abek Shavkat o'g'li, Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI FAROVONLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	661
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE MAHALLA INSTITUTION IN THE TERRITORIAL GOVERNANCE SYSTEM: MODERNIZATION OF INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL MECHANISMS	666
Mirbabayev Farrukh Atkhamovich	
AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASHDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI TAHLILI	674
Xannarov Komiljon Karimovich	
INVESTITSIYA KO'CHMAS MULKI HISOBINI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	681
Maxmudov Jamshed Ashrafovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА.....	687
Навруз-Зода Бахтиёр Негматович, Мусаев Маликжон Кароматович	

TRANSFORMING UZBEKISTAN THROUGH DIGITALIZATION IN A GLOBALIZED WORLD.....	694
Narzullaeva Umidakhon Nodir qizi	
SUG'ORILADIGAN YERLARDA SUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	699
Elomonov Ro'zimurod Doniyor o'g'li, Abdug'aniyev Otabek Allajonovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	704
Р. И. Хакимов	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIKNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHGA USLUBIY YONDOSHUVLAR	713
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHDA SAMARADORLIK HOLATI TAHLILI	718
Kasimov Saidakmal Saidahrolovich	
BANKLARNING IJTIMOY ROLINI OSHIRISHDA YASHIL DEPOZITLARNING AHAMIYATI	722
Berdiyev Akram O'ktamovich	
CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI	728
Xikmetov Nodirbek Ikromovich	
AHOLI DAROMADLARI TENGSIZLIGINING SHAKLLANISHI, UNING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	735
Atayev Jaxongir Erkinovich	
KORXONALARDA DAROMAD VA XARAJATLAR BILAN BOG'LIQ MOLIVAVIY XATARLAR TASNIFI VA ULARNI AUDITDA ANIQLASH USULLARI.....	740
Mehriyev Sobit Sayim o'g'li, Dadarbayev Muzaffar Abduraxmanovich	
GREEN BONDS: ESSENCE, SIGNIFICANCE AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN UZBEKISTAN	746
Susanna S. Alieva	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI	753
Marupov Qobil Komilovich	
МОДЕЛЬ ЧЕБОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	758
Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Ризаева Зумрад Алишеровна	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISHDA SOLIQ PREFERENSIYALARINING ROLI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	762
Allaberganova Kumush Javlonbek qizi, Beknazarova N.T.	
AKSIZ SOLIG'INING BUDJET DAROMADLARI SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MAZKUR SOLIQNI BUDJETGA UNDIRISH TARTIBINING TAHLILI	769
Nazarova Rushana Ravshan qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING ROLI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA.....	774
Ibodullayev Dilshod Ibragimovich	
HUDDIY INVESTITSION JOZIBADORLIKNI BAHOLASHNING OPTIMIZATSIYALANGAN METODOLOGIYASI: ASOSIY KO'RSATKICHLARNING KO'P O'LCHOVLI TAHLILI.....	781
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna, Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГЕРМАНИИ	788
Артикова Шохиди Ильясовна	
"YASHIL" TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA KORXONALAR MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI	793
Rasulova Nigora Nematovna	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA ASOSIY KAPITALGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH YO'NALISHLARI	799
Sultanova Aziza Baxtiyar qizi	

KORXONALARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	802
<i>Aminova Shaxnoza Aziz qizi</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA ULARNI BAHOLASH USULLARI.....	807
<i>Nazirova Sayyora Baxtiyorovna, Qulmamatova Barno Omonovna, Sharifova Nargiza Djurayevna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI JORIY ETISHNING O'ZBEKISTON KORXONALARIDA MOLIYAVIY SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	811
<i>Murodova E'zoza Maqsud qizi</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI TA'MINOT ZANJIRINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: ISHLASH MEKANIZMI VA ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH	816
<i>Umarov Bobur Murtazoyevich</i>	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI INVESTITSIYA FAOLLIGINI OSHIRISH ORQALI MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH	822
<i>Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich</i>	
AGRAR SOHADA KADRLAR TAYYORLASHNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI	829
<i>Boltayev Nurali Shiramatovich</i>	
MAMLAKATIMIZ TURIZM SOHASI XIZMATLAR SIFATI BILAN BOG'LIQ IQTISODIY KO'RSATKICHLAR	838
<i>Suyunov R. G'.</i>	
ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	844
<i>Джулибеков Нурмат Каршибекович, Жулиева Гулноз Юлдашевна</i>	
BIZNES JARAYONLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH ASOSLARI	849
<i>Yoqubjanov Muminmirzo Nosirjon o'g'li, Erkinxojiyev Ismoiljon</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING ZAMONOVIIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI, AHAMIYATI VA UNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	853
<i>Ernazarov Gulam Bekbaevich</i>	
SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI	860
<i>Mirzokirov Mirramizjon Mirxoshim o'g'li</i>	
ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.....	867
<i>Урунова Мафтуна Гайратовна</i>	
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	871
<i>Некова Фатима Борисовна</i>	
MINTAQA SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISHDA KLASTERLASH VA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARINING AHAMIYATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	876
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	

UDK 338.45:004

MINTAQA SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISHDA KLAUSTERLASH VA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARINING AHAMIYATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)

Abdinazarov Xusan Shaymanovich

Qarshi davlat universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0002-1464-9428

E-mail: xabdunazarov0770@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqaviy sanoatni modernizatsiya qilish jarayonida klasterlash mexanizmlari hamda raqamli boshqaruv tizimlarining iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi. Raqamlashtirilgan globallashtirish iqtisodiyoti sharoitida sanoat tarmoqlarida yuz berayotgan texnologik o'zgarishlar va raqamli transformatsiya jarayonlari boshqaruvda zamonaviy yondashuvlarni talab etmoqda.

Tadqiqotda klasterlash konsepsiyasining nazariy jihatlari hamda uning mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishdagi roli o'rganilgan. Klaster modeli ishlab chiqarish korxonalarini, ilmiy-innovatsion markazlar, logistika tashkilotlari va xizmat ko'rsatish infratuzilmasi o'rtasida o'zaro hamkorlikni shakllantirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu tizim ishlab chiqarish zanjirining barcha bosqichlarini integratsiyalashgan holda tashkil etish imkonini beradi.

Natijada innovatsion faoliyat faollashadi, ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi hamda hududiy iqtisodiy raqobatbardoshlik darajasi oshadi. Maqolada sanoat korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni qo'llash masalalari ham tahlil qilingan. Raqamli boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash hamda boshqaruv qarorlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Zamonaviy sanoatda ERP tizimlari, IoT texnologiyalari hamda Big Data (katta ma'lumotlar) tahlili asosidagi boshqaruv mexanizmlarini joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqot natijalari klasterlash modeli, infratuzilma va raqamli boshqaruv tizimlarini uyg'unlashtirish mintaqaviy sanoatni modernizatsiya qilishning samarali yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatadi.

Ushbu yondashuv ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, innovatsion rivojlanishni rag'batlantirish hamda hududiy iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va sanoat klasterlarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: mintaqaviy sanoat, sanoat modernizatsiyasi, sanoat klasterlari, klasterlash modeli, raqamli boshqaruv tizimlari, innovatsion rivojlanish, hududiy iqtisodiyot, sanoat samaradorligi.

Abstract. This article analyzes the economic significance of clustering mechanisms and digital management systems in the process of regional industrial modernization. In the context of a digitalized global economy, technological changes and digital transformation processes in industry require the adoption of modern management approaches.

The study examines the theoretical aspects of the clustering concept and its role in regional economic development. The cluster model enhances economic efficiency by fostering cooperation among industrial enterprises, research and innovation centers, logistics organizations, and service infrastructure.

This system enables the integration of all stages of the production chain. As a result, innovation activity increases, production costs decrease, and regional competitiveness improves.

The article also analyzes the application of digital technologies in industrial enterprise management. Digital management systems ensure automation of production processes, rapid data processing, and optimization of managerial decision-making.

The implementation of ERP systems, IoT technologies, and Big Data analytics-based management mechanisms significantly improves production efficiency. The research findings indicate that the integration of cluster models, infrastructure, and digital management systems is one of the most effective approaches to regional industrial modernization.

This approach contributes to improving production processes, stimulating innovation, and accelerating regional economic growth.

Key words: regional industry, industrial modernization, industrial clusters, cluster model, digital management systems, innovative development, regional economy, industrial efficiency.

Аннотация. В данной статье анализируется экономическое значение кластеризации и цифровых систем управления в процессе модернизации региональной промышленности. В условиях цифровизированной глобальной экономики технологические изменения и процессы цифровой трансформации в промышленности требуют применения современных управленческих подходов.

В исследовании рассмотрены теоретические аспекты концепции кластеризации и её роль в региональном экономическом развитии. Кластерная модель способствует повышению экономической эффективности за счёт формирования взаимодействия между промышленными предприятиями, научно-инновационными центрами, логистическими организациями и инфраструктурой услуг.

Данная система позволяет интегрировать все этапы производственной цепочки. В результате активизируется инновационная деятельность, снижаются производственные издержки и повышается уровень региональной конкурентоспособности.

В статье также проанализированы вопросы применения цифровых технологий в управлении промышленными предприятиями. Цифровые системы управления обеспечивают автоматизацию производственных процессов, оперативную обработку данных и оптимизацию управленческих решений.

Внедрение ERP-систем, технологий IoT и механизмов управления на основе анализа Big Data (больших данных) способствует значительному повышению эффективности производства. Результаты исследования показывают, что интеграция кластерной модели, инфраструктуры и цифровых систем управления является одним из эффективных направлений модернизации региональной промышленности.

Данный подход способствует совершенствованию производственных процессов, стимулированию инновационного развития и ускорению экономического роста регионов.

Ключевые слова: региональная промышленность, модернизация промышленности, промышленные кластеры, кластерная модель, цифровые системы управления, инновационное развитие, региональная экономика, эффективность промышленности.

KIRISH

Global iqtisodiy transformatsiya jarayonlari sharoitida hududiy sanoat tizimlarini modernizatsiya qilish masalasi davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor strategik yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda¹. Zamonaviy iqtisodiyotda sanoat tarmoqlarining raqobatbardoshligi nafaqat ishlab chiqarish hajmi yoki resurslar bilan, balki innovatsion texnologiyalarni joriy etish darajasi, infratuzilmaning kompleks rivojlanganligi, samarali boshqaruv tizimlari hamda xo'jalik subyektlari o'rtasidagi integratsiya darajasi bilan belgilanadi².

Zamonaviy xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy sanoat rivojlanishida klasterlash mexanizmi va raqamli boshqaruv tizimlarining o'zaro uyg'unligi yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi³. Klaster nazariyasi ilk bor Michael Porter tomonidan tizimli asosda ishlab chiqilgan bo'lib, u hududiy jihatdan yaqin joylashgan va o'zaro bog'liq korxonalar hamda institutlar majmui sifatida talqin etiladi⁴. Ushbu model ishlab chiqarish zanjirining barcha bosqichlarini yagona tizimga birlashtirish orqali tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va innovatsion faollikni oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli transformatsiya esa sanoat tizimlari samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Xususan, ERP (Enterprise Resource Planning), IoT (Internet of Things) va Big Data (katta ma'lumotlar) analitik

1 O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari. – URL: <https://stat.uz>

2 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Digital Transformation of Industry. – Paris, 2020.

3 World Bank. Digital Development and Economic Growth. – 2021.

4 Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – Harvard Business School Press, 1998.

platformalari asosidagi boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish, resurslardan samarali foydalanish hamda strategik qarorlarni tezkor qabul qilish imkonini yaratadi⁵. Natijada ishlab chiqarish samaradorligi ortadi, mahsulot sifati va raqobatbardoshlik darajasi sezilarli darajada oshadi.

O'zbekiston sharoitida sanoatni modernizatsiya qilish va raqamli iqtisodiyot elementlarini joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi⁶. Jumladan, 2017-yil 13-iyundagi PQ-3054-sonli qaror⁷ sanoat tarmoqlarini texnologik yangilash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni belgilab berdi. Shuningdek, 2026-yil PF-17-sonli farmon⁸ sanoat kooperatsiyasi va klasterlash jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Ushbu yondashuvlar Qashqadaryo viloyati misolida ham o'z tasdig'ini topmoqda.

Hududda sanoat klasterlarining shakllanishi, infratuzilma va raqamli boshqaruv tizimlarining joriy etilishi ishlab chiqarish kooperatsiyasini mustahkamlash, eksport salohiyatini oshirish hamda hududiy iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda⁹.

Klaster tizimining asosiy mohiyati ishlab chiqarish jarayonining turli bosqichlarida faoliyat yurituvchi korxonalarni yagona iqtisodiy makonga birlashtirishdan iborat. Bunday integratsiya ishlab chiqarish samaradorligining ortishi, innovatsion faoliyatning faollashuvi, infratuzilmaning maqbul shakllanishi, energetika va logistika tizimlarining rivojlanishi hamda tranzaksiya xarajatlarining kamayishini ta'minlaydi. Natijada hududiy iqtisodiy rivojlanish sur'atlari tezlashadi.

Klaster tizimi ishlab chiqarish jarayonida qiymat yaratish zanjirini shakllantiradi. Bunda xomashyo ishlab chiqarishdan boshlab tayyor mahsulotni eksport qilishgacha bo'lgan barcha bosqichlar yagona iqtisodiy tizim doirasida amalga oshiriladi.

Qashqadaryo viloyati O'zbekistonning muhim sanoat hududlaridan biri hisoblanadi. Viloyat iqtisodiyoti energetika, gaz-kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi hamda qurilish materiallari ishlab chiqarish tarmoqlariga ixtisoslashgan. Hududda yirik sanoat majmualari faoliyat yuritmoqda. Jumladan, "Shurtan Gas Chemical Complex" va "Mubarek Gas Processing Plant" mamlakat gaz-kimyo sanoatining strategik markazlari hisoblanadi.

Mazkur korxonalar atrofida turli ishlab chiqarish subyektlari, logistika kompaniyalari va xizmat ko'rsatish tashkilotlari shakllangan bo'lib, bu hududda gaz-kimyo sanoati klasterini rivojlantirish uchun muhim iqtisodiy asos yaratadi. Shuningdek, viloyatda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, paxta-to'qimachilik hamda oziq-ovqat sanoati yo'nalishlarida ham klaster tizimini rivojlantirish imkoniyatlari mavjud.

Bunday klasterlar hududiy iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish bilan bir qatorda yangi ish o'rinlarini yaratish, eksport salohiyatini oshirish hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mintaqaviy sanoatni rivojlantirish va klasterlash mexanizmlarini o'rganish iqtisodiyot fanining muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Sanoat klasterlari nazariyasi Michael Porter tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, unda klasterlash hududiy raqobatbardoshlikni oshirish va innovatsion faoliyatni rag'batlantirishning muhim omili sifatida asoslab berilgan.

Shuningdek, hududiy iqtisodiyot va sanoat konsentratsiyasi masalalari Paul Krugman tomonidan yangi iqtisodiy geografiya nazariyasi doirasida chuqur tahlil qilingan. Mazkur yondashuv hududiy rivojlanishda iqtisodiy faollikning makon bo'yicha taqsimlanishi va aglomeratsiya effektlarini izohlashga xizmat qiladi.

Raqamli transformatsiya jarayonlari zamonaviy sanoat tizimlari samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda keng yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarning ishlab chiqarish samaradorligi, boshqaruv sifati va innovatsion rivojlanishga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Mahalliy olimlardan B.T. Salimov o'z ilmiy ishlarida hududiy iqtisodiy rivojlanish, sanoat infratuzilmasi hamda kichik sanoat zonalarini tashkil etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini tahlil qilgan. Boshqa mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ham mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish, innovatsion jarayonlar va sanoatni modernizatsiya qilish masalalari keng qamrovda o'rganilgan.

Shu bilan birga, mavjud ilmiy adabiyotlarda mintaqa sanoatini modernizatsiya qilish jarayonida klasterlash mexanizmlari va raqamli boshqaruv tizimlarining o'zaro integratsiyasi yetarli darajada kompleks va tizimli ravishda tahlil qilinmagan.

5 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Industry 4.0 and Digitalisation Reports. – 2022.

6 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiy islohotlarga oid farmon va qarorlari.

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-iyundagi PQ-3054-sonli qarori <https://lex.uz/docs/-3240016>

8 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 4-fevraldagi PF-17-sonli Farmoni <https://www.lex.uz/uz/docs/-8037362>

9 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiy islohotlarga oid farmon va qarorlari.

Mazkur holat ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilab beradi. Shu sababli, tadqiqotda klasterlash mexanizmlari va raqamli boshqaruv tizimlarining hududiy sanoat rivojlanishiga ta'siri Qashqadaryo viloyati misolida kompleks tarzda tahlil qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli yondashuv, statistik tahlil, dinamik qatorlar hamda taqqoslash usullaridan foydalanildi. Ushbu metodlar mintaqaviy sanoat rivojlanishining asosiy tendensiyalarini aniqlash, klasterlash mexanizmlarining samaradorligini baholash va raqamli boshqaruv tizimlarining ta'sirini kompleks tahlil qilish imkonini beradi.

Asosiy indikatorlar sifatida quyidagilar tanlandi:

- sanoat ishlab chiqarish hajmi;
- klasterlar soni;
- raqamlashtirish darajasi;
- infratuzilma ko'rsatkichlari;
- eksport hajmi.

Mazkur ko'rsatkichlar asosida mintaqaviy sanoatning rivojlanish dinamikasi, klasterlash jarayonlari samaradorligi va raqamli transformatsiyaning iqtisodiy natijalari baholandi (1-jadval).

1-jadval. Tadqiqotda qo'llanilgan asosiy ko'rsatkichlar tizimi

Yil	Sanoat hajmi (trln so'm)	Klasterlar soni	Raqamlashtirish darajasi (%)	Eksport hajmi (mln \$)	Energiya ta'minoti (%)	Logistika samaradorligi (%)
2019	18,6	7	22	410	68	55
2020	20,3	9	27	435	71	58
2021	23,8	11	34	472	75	62
2022	27,4	14	41	528	79	66
2023	31,2	17	49	603	83	71
2024	35,7	21	58	685	87	76

Jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, sanoat ishlab chiqarish hajmi 2019–2024-yillarda deyarli ikki barobarga oshgan. Mazkur o'sish, avvalo, infratuzilmaning izchil rivojlanishi bilan bevosita bog'liqdir. Klasterlar sonining ortishi ishlab chiqarish kooperatsiyasining kuchayishiga xizmat qilgan bo'lsa, raqamlashtirish darajasining oshishi boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada yaxshilagan.

Shuningdek, energetika va logistika infratuzilmasining rivojlanishi eksport hajmining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Bu holat mintaqaviy sanoatni modernizatsiya qilishda kompleks yondashuvning muhimligini tasdiqlaydi.

Raqamli boshqaruv tizimlarining sanoat modernizatsiyasidagi roli

Zamonaviy sanoat tizimi raqamli texnologiyalarni keng joriy etishni talab etadi. Raqamli boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish, ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash hamda strategik boshqaruv qarorlarini samarali qabul qilish imkonini beradi.

Sanoatda keng qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalar quyidagilardan iborat: ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari, IoT (Internet of Things) asosidagi sanoat monitoringi hamda Big Data (katta ma'lumotlar) analitik platformalari. Mazkur texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, energiya resurslaridan samarali foydalanish va logistika tizimlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Qashqadaryo viloyatida sanoat tarmoqlarini raqamlashtirish jarayonlari bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Xususan, energetika va gaz-kimyotarmoqlarida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish hamda monitoring tizimlarini joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga erishilmoqda.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish quyidagi natijalarga erishish imkonini beradi:

- ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish;
- texnologik jarayonlarni optimallashtirish;
- mahsulot sifatini oshirish;
- sanoat xavfsizligini ta'minlash.

Kelajakda sanoat klasterlari doirasida yagona raqamli platformalarni joriy etish hududiy sanoat tizimini yanada samarali boshqarish imkonini yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda Qashqadaryo viloyatida sanoat ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda. Hududda sanoat klasterlarining shakllanishi ishlab chiqarish kooperatsiyasini kuchaytirib, sanoat samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish hamda boshqaruv qarorlarini takomillashtirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Natijada hududiy sanoatning raqobatbardoshligi oshib, eksport salohiyati izchil ravishda ortib bormoqda (2-jadval).

2-jadval. Qashqadaryo viloyatida sanoat modernizatsiyasi va raqamli boshqaruv ko'rsatkichlari (2019–2024-yillar).

Yil	Sanoat ishlab chiqarish hajmi (trln so'm)	Faol sanoat klasterlari soni	Raqamlashtirilgan korxonalar ulushi (%)	Sanoat eksporti (mln \$)	Sanoatda bandlik (ming kishi)
2019	18,6	7	22	410	92
2020	20,3	9	27	435	95
2021	23,8	11	34	472	99
2022	27,4	14	41	528	105
2023	31,2	17	49	603	112
2024	35,7	21	58	685	118

Ushbu jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda Qashqadaryo viloyatida sanoat ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda. 2019–2024-yillar oralig'ida sanoat ishlab chiqarish hajmi qariyb ikki barobarga oshgan.

Shu bilan birga, hududda sanoat klasterlari sonining sezilarli darajada ortishi ishlab chiqarish subyektlari o'rtasida kooperatsiya aloqalarining kengayib borayotganidan dalolat beradi. Raqamlashtirilgan korxonalar ulushining yildan-yilga oshib borayotgani esa sanoat korxonalarida zamonaviy boshqaruv texnologiyalarining izchil joriy etilayotganini tasdiqlaydi.

Natijada ishlab chiqarish samaradorligi ortib, eksport hajmi ham sezilarli darajada oshib bormoqda. Bu esa klasterlash mexanizmlari va raqamli boshqaruv tizimlarining o'zaro uyg'unligi sanoat modernizatsiyasining muhim omili ekanligini ko'rsatadi.

Klasterlash va raqamli boshqaruv tizimlarining integratsiyasi natijasida sanoat modernizatsiyasining kompleks modeli shakllanadi. Bunday modelda klaster ishtirokchilari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi, logistika jarayonlari hamda ishlab chiqarishni rejalashtirish yagona raqamli platforma orqali boshqariladi.

Natijada:

- ishlab chiqarish jarayonlarining muvofiqligi oshadi;
- ta'minot zanjiri samaradorligi ortadi;
- innovatsiyalarni joriy etish sur'atlari tezlashadi;
- hududiy raqobatbardoshlik darajasi oshadi.

Qashqadaryo viloyati uchun bunday integratsion model sanoat rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, mintaqa sanoatini modernizatsiya qilish jarayonida klasterlash va raqamli boshqaruv tizimlari muhim iqtisodiy vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Klasterlash ishlab chiqarish subyektlari o'rtasida kooperatsiya aloqalarini kuchaytirish orqali hududiy iqtisodiyot samaradorligini oshiradi. Raqamli boshqaruv tizimlari esa sanoat jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish hamda boshqaruv qarorlarini tezkor va asosli qabul qilish imkonini yaratadi.

Qashqadaryo viloyati misolida kuzatilishicha, hududda mavjud tabiiy resurslar, sanoat infratuzilmasi va ishlab chiqarish salohiyati klasterlash hamda raqamli transformatsiya jarayonlarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratmoqda. Ushbu omillar hududiy sanoat tizimining barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Kelajakda mazkur yo'nalishlarni izchil rivojlantirish hududiy iqtisodiy o'sishni ta'minlash, sanoat samaradorligini oshirish hamda uning xalqaro raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Mintaqa sanoatini modernizatsiya qilish jarayonini yanada samarali tashkil etish maqsadida bir qator amaliy takliflarni ilgari surish mumkin. Avvalo, sanoat klasterlarini rivojlantirish bo'yicha hududiy dasturlarni kengaytirish va ularni tizimli ravishda qo'llab-quvvatlash zarur. Shu bilan birga, sanoat korxonalarida raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish jarayonlarini jadallashtirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, klaster ishtirokchilari o'rtasida samarali axborot almashinuvini ta'minlash maqsadida yagona raqamli platformalarni shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Logistika va energetika infratuzilmasini yanada rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish orqali sanoat korxonalarining texnologik darajasini oshirish va ularning raqobatbardoshligini kuchaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Digital Transformation of Industry. – Paris, 2020.
2. World Bank. Digital Development and Economic Growth. – 2021.
3. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – Harvard Business School Press, 1998.
4. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Industry 4.0 and Digitalisation Reports. – 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiy islohotlarga oid farmon va qarorlari.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-iyundagi PQ-3054-sonli qarori. – URL: <https://lex.uz/docs/-3240016>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 4-fevraldagi PF-17-sonli Farmoni. – URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-8037362>
8. Muallif hisob-kitoblari asosida (Qashqadaryo viloyati statistik ma'lumotlari).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>